

07.SOJA BRASILEIRA NO MERCADO CHINÊS

Jonas Rodrigo Gonçalves¹⁴

Jéferson Sousa Velozo¹⁵

Werison Ribeiro Machado¹⁶

RESUMO

Este artigo procura analisar a participação da soja produzida no Brasil no mercado chinês. Inicialmente foi realizada uma análise sobre a produção de soja no Brasil, através do estudo da história do grão no país e o cenário político do seu cultivo na região da Amazônia. Posteriormente, foi realizada a análise em relação ao consumo de soja no território chinês e à exportação da soja produzida no Brasil ao país asiático. E por fim, uma análise em relação à questão da soja transgênica brasileira em particular no mercado chinês e também, a análise das barreiras comerciais e as regras específicas para o comércio de soja transgênica oriundas da produção brasileira no mercado da China.

PALAVRAS-CHAVE

CHINA. SOJA BRASILEIRA. MERCADO CHINÊS.

¹⁴ Mestre em Ciência Política (Políticas Públicas, Direitos Humanos e Cidadania). Especialista em: Letras: Revisão de texto; Formação em Educação a Distância; Docência no Ensino Superior; Didática no Ensino Superior em EAD; MBA em Gestão do Agronegócio. Licenciado em Filosofia e em Letras (Português e Inglês). Escritor, autor de 36 livros didáticos e acadêmicos. Coordenador dos grupos de pesquisa: Direito e Políticas Públicas; Políticas Públicas Rurais, Agronegócio e Gestão Ambiental; Português Jurídico; Língua Portuguesa e Carreiras Públicas.

¹⁵ Graduado em Administração pela Faculdade Anhanguera e Anápolis, MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela UNIGAP-Anápolis, Especialista em em Gestão Empresarial e Estratégia em Agronegócio pela Faculdade CNA . Já atuou como Tutor no curso de Administração EAD da UNOPAR. Atualmente atua como assessor especial no SENAR-TO.

¹⁶ Graduado em Biologia pela Universidade do Vale do Acaraú UVA, Especialista em em Gestão Empresarial e Estratégia em Agronegócio pela Faculdade CNA . Já atuou na Associação dos produtores de leite de Alexânia- Goiás.

BRAZILIAN SOYBEANS IN THE CHINESE MARKET

ABSTRACT

This article seeks to analyse the participation of soybean produced in Brazil in the Chinese market. It was initially performed an analysis of the soybean production in Brazil, through the study of the history of the grain in the country and the political scenario of your cultivation in the Amazon region. Later analysis in relation to soy consumption in China and the export of soybeans produced in Brazil to the Asian country. And finally an analysis in relation to the issue of GMO soybeans in particular brazilian in the Chinese market and also the analysis of trade barriers and the specific rules for the trade in GMO soybeans from brazilian production in China market.

KEYWORDS

CHINA. BRAZILIAN SOYA. THE CHINESE MARKET.

1 COMO É A PARTICIPAÇÃO DA SOJA BRASILEIRA NO MERCADO CHINÊS?

A República popular da China é o maior país da Ásia oriental e o mais populoso do mundo, atualmente possui uma população de mais de 1,36 bilhões de habitantes. Devido ao regime socialista e ditatorial imposto durante o século XX, a China sofreu uma grande recessão econômica e também com a falta de suprimentos para sua crescente população. Esse cenário fez com que o país começasse a trabalhar a abertura do seu mercado para o resto do mundo, no final do ano de 2010, após 15 anos de negociações.

A China foi integrada à Organização Mundial do Comércio (OMC), aceitando as regras e normas impostas pela entidade. Nesse primeiro momento de abertura de mercado a China passou a ocupar um papel relevante para o agronegócio brasileiro. O país asiático foi o grande consumidor de produtos oriundos da agropecuária brasileira, no período de 2005 a 2016 houve um aumento expressivo de 577% nas importações de produtos do agro brasileiro (ADAMI, 2017).

O objetivo da pesquisa consiste em analisar a participação da soja brasileira no mercado chinês, através da necessidade de mercado, trazendo como objetivos específicos o estudo da produção de soja no Brasil através de sua história, o consumo de soja na China, a importação da soja brasileira para a China e as barreiras tarifárias e a legislação para a soja brasileira no mercado chinês, utilizando pesquisas bibliográficas como metodologia de pesquisa.

2 HISTÓRIA DA SOJA BRASILEIRA

Curiosamente a soja é originária da China, mais precisamente da região da Manchúria, localizada ao nordeste do país asiático, após uma peregrinação pelo continente europeu durante o século XVII a soja chegou ao Brasil trazida dos Estados Unidos onde era utilizada como planta forrageira. O primeiro registro do grão em solo brasileiro data de 1882, no estado da Bahia, tendo em vista que a região litorânea não é propícia para o cultivo de grãos o resultado não foi satisfatório. Alguns anos mais tarde mais precisamente no ano de 1891 uma nova tentativa de cultivo foi realizada, dessa vez na cidade de Campinas em São Paulo, onde o cultivo do grão apresentou melhor desempenho. A primeira variação de soja específica para consumo chegou em solo brasileiro trazida pelos imigrantes

japoneses no ano de 1908, mas somente no ano de 1914 a cultura foi oficialmente introduzida no Brasil, na região pioneira de Santa Rosa no Rio Grande do Sul, onde os plantios comerciais tiveram início no ano de 1924 (MANDARINO, 2017).

O desenvolvimento da soja brasileira se deve em sua grande parte pelos programas de melhoramento genético. Os primeiros exemplares provenientes de melhoramento genético desenvolvidos em solo brasileiro foram desenvolvidos na década de 1970, quando a Secretaria de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul em parceria com o Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul (IPEAS) desenvolveu cultivares a partir de material importado da região do sul dos Estados Unidos.

No final da década de 1970 a soja já ocupava o posto de principal cultura do agronegócio brasileiro, aumentando sua produção de 1,5 milhões de toneladas no ano de 1970 para 15 milhões de toneladas no ano de 1979, uma média de 100% ao ano, vale salientar que nesse primeiro momento o alto crescimento foi dado pelo aumento de produtividade e não necessariamente pelo aumento de área plantada passando de 1,14 toneladas por hectare para 1,73 toneladas por hectare.

Pode-se ressaltar a importância da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), como importante agente para a evolução da cultura da soja no Brasil, a empresa criou no ano de 1975 a Embrapa Soja, um departamento voltado diretamente para o cultivo de soja, abrangendo pesquisas e desenvolvimento de grãos que fossem cultiváveis em áreas de clima mais quente, deixando de ser produzido exclusivamente na região sul e passando a ser cultivado nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O último grande marco da história da produção de soja no Brasil foi o início do desenvolvimento de cultivares resistentes a herbicidas no ano de 1995, por se tratar de uma planta geneticamente modificada o governo sancionou a Lei de Biossegurança permitindo o cultivo de plantas de soja transgênica em caráter experimental. A Lei foi atualizada dez anos depois no ano de 2005, regulamentando de forma definitiva o plantio e comercialização de cultivares transgênicos no Brasil. Consolidando de vez a cadeia produtiva da soja brasileira (FREITAS, 2011).

2.1 Cenário político da produção de soja na Amazônia

A preservação da região da Amazônia sempre foi pauta de discussão, com isso o desmatamento de algumas áreas para a produção em grande escala sempre foi visto como uma grande mazela, com a produção de soja não foi diferente, depois de muito embate entre a produção de soja e a preservação do bioma foi criada a moratória da soja, um pacto ambiental entre representantes dos produtores de soja, ONGs ambientais e posteriormente o próprio governo, criada em 2006 a moratória da soja sugere que as empresas brasileiras do mercado da soja concordem em não comprar o produto cultivado em terras desmatadas depois de 2006 no bioma Amazônia, e/ou a comercialização do grão produzido por agricultores autuados por exploração de trabalho escravo (BARBOSA,2015).

A criação da moratória da soja contribuiu para a eficiência da produção de soja na região da Amazônia, isto é produzir maior quantidade de grãos em um menor espaço de terra, por meio da moratória os produtores de soja começaram a produzir com maior responsabilidade e passaram a trabalhar o conceito de sustentabilidade na lavoura, o território da Amazônia legal abriga cerca de um terço da área de sojicultura do país, onde se concentra os estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Rondônia. Números apontam que no período de 2000 a 2012 houve um aumento de 9.832% no estado do Pará, 1.138% no estado de Rondônia, 641,3% no Tocantins, 178,3% no Maranhão e 140,2% no Mato Grosso em área cultivada, isso aponta a migração da produção de soja de áreas ilegais para as áreas regulamentadas (BARBOSA,2015).

3 CONSUMO DE SOJA NA CHINA

O consumo de soja na China vem aumentando ano após ano, acompanhando a tendência de crescimento populacional e econômico do seu povo. A evolução das cidades chinesas e o crescente processo de urbanização do meio rural impulsionaram o grande boom da construção civil na China, fator que aumentou o poder aquisitivo do povo chinês. Com mais dinheiro no bolso o povo chinês passou a consumir maior quantidade de carne, impulsionados por essa nova demanda, os abatedouros de aves e suínos passaram a produzir em maior escala e consequentemente consumir mais farelo e ração provenientes da soja, essa

mudança no hábito alimentar chinês contribui para o aumento de consumo de soja de um modo geral (SILVEIRA, 2015).

Mais de 60% da soja comercializada no mundo tem como destino a China, levando em consideração o fato de que a população urbana cresce em um ritmo maior do que a taxa de crescimento médio populacional, trouxe a necessidade do setor de criação de animais da migração de pequenas operações caseiras, como as criações de porcos que eram alimentados com sobras de comida, para a produção industrial. Dados do Ministério da Agricultura chinesa demonstram que as granjas de criação de aves destinadas ao abate e que produzem em grande escala cresceram de cerca de 66% para mais de 90 % de unidades no país, deixando uma fatia de menos de 10% para os pequenos criadores, já no setor de criação de suínos essa fatia passou de 16% no ano de 2005 para um total de 50% no ano de 2015, no que se refere a criadores em grande escala.

Companhias criadas para fornecer alimentação a esses animais investem de forma pesada no território chinês, a Cargill construiu um centro de criação de frangos no valor de 360 milhões de dólares na província de Anhui, esse centro é capaz de alimentar 65 milhões de aves por ano. A alta do consumo chinês reflete também nos fabricantes de ração para suínos como o Twins Group, maior produtor de ração suína do país, cujo patrimônio é estimado em 1,8 bilhão de dólares, tudo isso reflete na alta das vendas. Esses fatores fizeram com que o contrato futuro de farelo de soja chinês tornasse o instrumento futuro mais negociado nos mercados mundiais de futuros agrícolas (DALL'AGNOL, 2017).

As safras de produção de soja na China raramente ultrapassam a casa de 15 milhões de toneladas anuais, fator que se deve às condições do solo chinês, que por muito tempo foi campo de exploração de minérios e por esse motivo possui um alto índice de contaminação do terreno, e até mesmo pelas condições geográficas, ressaltando que uma grande parte do território chinês, que é ocupado por regiões montanhosas e possui uma grande área de deserto (condições impróprias para o cultivo da soja), tornando o custo de produção da safra doméstica mais alto em relação ao custo de importação do grão, tornando o gigante asiático um grande dependente da produção de soja do mundial.

Outro reflexo da alta no consumo proteína animal por parte da população chinesa reflete diretamente em outro produto do segmento soja, o óleo de soja, obtido do grão da soja o óleo é utilizado para o preparo de alimentos, portanto o

aumento do consumo de carne e outros produtos alimentícios por parte da população chinesa, eleva também o consumo do subproduto proveniente da prensa dos grãos, o óleo de soja. Somados a produção de ração animal e a fabricação do óleo de soja consome 80% da demanda de soja do país, os outros 20% são utilizados de forma direta para alimentação humana na forma de tofu, leite de soja e molho de soja (MIGLIACCI, 2017).

4 EXPORTAÇÃO DE SOJA BRASILEIRA PARA A CHINA

A presença da China como importadora da soja brasileira possibilita o setor extrativista e agroexportador brasileiro o aumento da produtividade e o racionamento de custos de logística. Essas condições trazem maior competitividade e expansão do seu consumo no mercado chinês.(Fares,2017).

Em 2009, os produtos agropecuários brasileiros ocupavam 14,2% do valor total importado pela China, no qual o campeão de importação era a soja brasileira com 67% de sua produção total destinada ao país asiático. O grão brasileiro é utilizado em diversas funções, como alimento, ração animal, energia e matéria prima para a indústria.

O fato de a China ter aderido à OMC (Organização Mundial do Comércio), no final de 2010 contribuiu consideravelmente para essa aliança da agropecuária brasileira com o mercado consumidor chinês. Ultrapassando os Estados Unidos e se tornando o maior importador do agro brasileiro.

As exportações de soja brasileira para a China são amparadas pelas regras de livre mercado praticadas pelos países que aderiram as normas da OMC, como parte dos compromissos assumidos para inserção, a China se comprometeu a baixar as tarifas aduaneiras de um nível médio superior a 40% para cerca de 15%. Esses níveis são mais baixos do que os praticados no Brasil, onde são cobradas as taxas de 35,4% e 30,7% para produtos agrícolas e não agrícolas respectivamente, outros compromissos asumidos foram, o de não conceder subsídios agrícolas superior a 8,5% no montante ao valor da produção no setor, eliminar as restrições não tarifárias, como licenças para importar, quotas, critério de conteúdo local e outras restrições quantitativas ao livre comércio de produtos industriais e agrícolas.

Outra grande vantagem para o mercado de soja brasileiro em relação à adesão da China na OMC, foi que o país deixou de praticar preços mínimos e de

referência, dessa forma permitindo que os preços internos fossem determinados pelo mercado. O maior trunfo da soja brasileira no mercado chinês é o fato do país permitir a comercialização de soja transgênica no país, mas restringir o cultivo da mesma, dessa maneira o produto entra sob melhores condições de venda e sem concorrente equivalente no mercado interno (FARES, 2017).

Segundo Costa (2017), baseado em dados do Ministério da Agricultura e da Companhia Nacional de Abastecimento a CONAB, no período de análise (Figura 1), o crescimento da exportação de soja para a China superou em crescimento a capacidade da produção de soja no país, em um espaço de 10 anos, o país asiático aumentou suas importações de soja brasileira em mais de 200%, passando de 11 milhões de toneladas no ano de 2006 para 38,8 milhões de toneladas em 2016, enquanto isso o Brasil nesse mesmo espaço de tempo de 10 anos está se aproximando do aumento de produção em 100%, passando de 58,4 milhões de toneladas produzidas em 2006/2007 para 114,0 milhões de toneladas em 2016/2017. Trazendo esses números para a quantidade exportada para a China em relação a produção de grãos de soja no Brasil, a China que exportava menos de 20% de toda safra de brasileira em 2006 passou a consumir 34% da produção de soja brasileira em 2016.

Figura 1- Gráfico de produção brasileira 2006-2016 e exportação para a China 2006/07-2016/17

Fonte: Costa (2017)

4.1 Soja transgênica brasileira na China

Levando em consideração as visões de logística onde geralmente a exportação é o excedente de um determinado produto após abastecer o mercado interno e estocar uma quantidade segura para casos de emergência, de finanças que sugere que a exportação seja feita quando se pode obter um lucro maior em mercados internacionais do que se pode obter no mercado interno, seria difícil exportar soja para um país de dimensões continentais e uma grande demanda como a China, produzindo somente soja convencional.

Para conseguir suprir o apetite do mercado chinês e até mesmo por questões de custos o Brasil passou a produzir e comercializar uma quantidade de soja transgênica maior do que o da soja convencional, ou seja, de sementes que não passaram pelo processo de modificação através da engenharia genética. No entanto a soja transgênica sofre certa rejeição por parte dos consumidores, assim como os outros alimentos provenientes de transgenia. Por esse motivo a soja transgênica brasileira passou por alguns períodos de incertezas perante o mercado chinês (PATTON, 2017).

No início do ano de 2005 o Ministério da Agricultura da China suspendeu os pedidos de compradores chineses para importações de soja transgênica brasileira, o motivo da suspensão foi o vencimento da documentação que o governo brasileiro emitia comprovando a legalidade da soja transgênica, regulamentadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que havia expirado dia 31 de dezembro de 2004. A situação foi regularizada rapidamente possibilitando a exportação de 1,7 mil milhões de dólares de soja para a China.

O fato ocorrido no início de 2015, entre outros motivou o governo brasileiro a enviar representantes da Secretária de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura para negociar com o Ministério da Agricultura chinês a inauguração da Comissão Sino-Brasileira de Concertação e Cooperação a COSBAN, criado em 2004 o COSBAN tem o objetivo de fortalecer a aliança estratégica bilateral por meio de resoluções amistosas das tensões comerciais. No que se diz em relação ao comércio de soja, a primeira mudança foi no ano de 2006 quando o Ministério da Agricultura do Brasil anunciou que a partir da presente data o Brasil estava autorizado a continuar exportando soja geneticamente modificada pelo prazo de 5 anos, acompanhando o Plano Quinquenal Chinês (2006-2011).

Dessa forma, o governo brasileiro deixou a obrigatoriedade da renovação de toda a documentação da soja transgênica que anteriormente era realizada anualmente, o acordo trouxe maior solidez para o mercado de soja transgênica brasileira na China (FILOMENO, 2010).

Outro grande avanço em relação a soja transgênica brasileira aconteceu no ano de 2013, quando o governo brasileiro conseguiu a liberação por parte do governo chinês o direito de exportar três variedades de sementes modificadas geneticamente, sementes essas que são mais resistentes a pragas e defensivos agrícolas, quando comparadas a exemplares de outras variedades. As três variedades em questão são : a Intacta RR2 PRO que possui resistência a lagartas, e a CV127 e a Liberty Link que são mais tolerantes a defensivos.

Durante essa negociação o então ministro brasileiro Antônio Andrade alegou ao ministro chinês Han Changfu, que pelo Brasil ser um país de clima tropical e que conseqüentemente a agricultura esta mais sujeita a pragas, o cultivo necessita da atualização do tipo de semente para plantio, convencendo-o que o plantio das sementes em questão trariam maior lucro aos agricultores chineses, fator motivado pela redução de gastos com agrotóxicos para combater as pragas, e perspectiva de maior produtividade na safra.

Segundo o Ministério da Agricultura do Brasil as três variedades só foram exportadas para a China após a aprovação para o plantio no Brasil, por parte da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, comprovando a qualidade e procedência das sementes. Após a liberação os agricultores brasileiros começaram a definir a estratégia para a safra 2013/2014, o acordo foi de muita valia para o mercado exportador brasileiro que no ano de 2013 aumentou em 9,1 milhões de toneladas em comparação a 2012 a quantidade de grãos exportados cujo destino era o gigante asiático (FERREIRA, 2013).

5 BARREIRAS COMERCIAIS E REGRAS ESPECÍFICAS PARA A SOJA TRANSGÊNICA BRASILEIRA NA CHINA

As barreiras comerciais impostas pela a China à soja brasileira concentram-se no produto processado, ou seja os derivados do grão de soja. Com o intuito de proteger sua indústria doméstica, o país tem utilizado de escaladas tarifárias, que consiste na diferença entre a taxação da matéria-prima em relação aos itens processados, no caso da soja a diferença entre o grão de soja e o óleo de soja é de 6 pontos percentuais, enquanto a taxa importação da soja é de apenas 3 por cento, o produto industrializado é taxado em 9 por cento.

Do ponto de vista chinês, essa é a forma de equilibrar o comércio e a geração de empregos , o fato de não conseguir produzir a demanda de grãos de soja que o mercado interno exige causa uma escassez de empregos nas áreas rurais e uma dependência do grão uriuendo do Brasil, fator que é compensado nas indústrias de processamento de subprodutos dos grãos, ou seja os empregos migraram da lavoura para as grandes indústrias processadoras. Observasse que a soja brasileira esta presente na mesa do povo chinês, e que essa presença ocorre de forma direta, através das importações que mesmo em menor quantidade ocupam uma fatia de mercado considerável, e também de forma indireta, através dos produtos manufaturados em indústrias chinesas com matéria prima brasileira (OLIVEIRA, 2016).

Como o Brasil e a China aderiram as regras da Organização Mundial do comércio, ambos os países devem obedecer regras estabelecidas pelo organismo para o bom funcionamento desse comércio bilateral. O primeiro passo para que a soja transgênica brasileira seja comercializada na China foi conhecer e respeitar o Código de Defesa do consumidor chinês e a Constituição federal chinesa, obecendo a legislação chinesa a soja pode ser comercializada legalmente no país. O segundo passo consiste em obedecer a Lei de Biossegurança brasileira, ou seja, antes exportar para a China o produtor brasileiro precisa atender todas as exigências da lei sancionada no ano de 2005 pelo então presidente que regulamenta as pesquisas de alimentos geneticamente modificados.

Segundo as normas da OMC a soja brasileira precisa ser aprovada pelo Centro de Controle de Qualidade de Alimentos e produtos OGMs. A Organização Mundial do Comércio também exige que o governo brasileiro cumpra sua Lei de

Responsabilidade perante as empresas produtoras de soja e seus derivados e as tornem responsáveis pelos seus produtos. Para a soja brasileira ser exportada para a China o produto precisa ter rastreabilidade, esse fator possibilita detectar algum problema que surgir na cadeia alimentar, ou seja, do campo até o consumidor final. Foi exigida a adequação dos órgãos de fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura para que se baseia nos princípios do Risco e Determinação do Nível Adequado da Proteção Sanitária e Fitossanitária, de Implementação e de Transparência e de Assistência Técnica.

Seguindo instruções da OMC, Brasil e China podem trocar informações sobre a soja transgênica e seus derivados no que se refere a segurança alimentar, para que haja harmonia na comercialização do produto. A China dispõe do direito de apelar ao Orgão de Consultas de Controvérsias da OMC, caso haja algum problema com a soja brasileira exportada para o país.

Portanto, como se pôde perceber, a exportação da soja transgênica brasileira e seus derivados para a China, são amparadas por várias normas ditadas pela OMC, esse cenário complexo cheio de regras e condições foi estabelecido em tese para que não haja favorecimento algum a seja qual for o país, porém o objetivo do estudo não é apontar se na prática algum país é favorecido ou não, e sim demonstrar o papel da OMC como órgão regulador do comércio de soja transgênica entre Brasil e China (GIEHL, 2015).

CONSIDERAÇÕES finais

A pesquisa foi realizada com a finalidade de analisar a participação da soja brasileira no mercado chinês. Para tal, foi levada em consideração a produção de soja no Brasil através da história e o cultivo do grão no solo brasileiro, a exportação do produto para a China e as particularidades das barreiras comerciais impostas pela China à soja brasileira e as regras específicas do mercado chinês ao grão de soja transgênico produzido no Brasil, utilizou-se de uma análise bibliográfica criteriosa para atingir o objetivo da pesquisa.

Em relação ao objetivo geral analisado por esse estudo, utilizou-se de uma abordagem descritiva que identificou a notória participação da soja brasileira no mercado chinês, sendo o Brasil um dos maiores produtores de grãos de soja do mundo e parceiro comercial do país asiático, o maior consumidor mundial desse

bem, fato que se justifica pela sua necessidade de abastecimento interno e recursos naturais escassos por parte da China , levando a conclusão que o Brasil tende a aumentar cada vez mais a sua produção de soja devido a grande necessidade do mercado chinês pelo produto brasileiro. Conclui-se que o mercado de soja é um pilar consistente da relação comercial entre o Brasil e a China.

Os resultados da presente pesquisa podem servir como embasamento para análises futuras do assunto, utilizando o material em questão como ponto de partida para uma análise mais crítica e profunda do tema abordado.

REFERÊNCIAS

- ADAMI, Andreia. **Cresce importância da ásia como destino do agronegócio brasileiro**,2017. Disponível :<<http://www.cepea.esalq.usp.br/br/opiniaocpepea/cresce-importancia-da-asia-como-destino-do-agronegocio-brasileiro.aspx>>, Acesso em: 02 maio 2017.
- BARBOSA, Marisa Zeferino. **Fronteira Agrícola: a soja na Amazônia legal**, 2015. Disponível em: <<http://www.iea.sp.gov.br/out/Texto.php?codTexto=13575>>, Acesso em : 27 dez 2017.
- COSTA, Fernando Nogueira da. **Peso da exportação de soja para China**, 2017. Disponível em: <<https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/09/23/peso-da-exportacao-de-soja-para-a-china/>>, Acesso em 26 dez 2017.
- DALL'AGNOL, Amélio. **Grandes produtores e consumidores de alimentos**, 2017. Disponível em: <<http://blogs.canalrural.com.br/embrapasoja/2017/01/10/grandes-produtores-e-consumidores-de-alimentos/>> , Acesso em: 21 dez 2017.
- FARES, Tomaz Mefano. **O desenvolvimento agrário Chinês e sua integração com o agronegócio brasileiro**,2017. Disponível em: <http://www.lestevermelho.org/revista/index.php/lestevermelho/article/view/25/70>, Acesso em: 20 maio 2017.
- FERREIRA,Venilson. **China vai comprar soja transgênica do Brasil**, 2013. Disponível em <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,china-vai-comprar-soja-transgenica-do-brasil-imp-,1040956>>, Acesso em: 23 dez 2017.
- FILOMENO, Felipe Amin. **Em direção ao transgênico socialmente responsável**,2010. Disponível em : <<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-agricola/revista-de-politica-agricola/revista-de-politica-agricola-n2-2010.pdf/view>>, 2010. Acesso em 10 jan 2018.
- FREITAS, Márcio de Campos Martins de. **A cultura da soja no Brasil: O crescimento da produção brasileira e o surgimento de uma nova fronteira agrícola**,2011. Disponível em: <<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2011a/agrarias/a%20cultura%20da%20soja.pdf>>, Acesso em: 24 dez 2017.

GIEHL, Germano. **A Regulamentação Do Comércio Da Soja Transgênica Na Organização Mundial Do Comércio**, 2015. Disponível em : <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Germano%20Giehl.pdf>>, Acesso em 27 dez 2017.

MANDARINO, José Marcos Gontijo. **Origem e história da soja no Brasil**,2017. Disponível em:< <http://blogs.canalrural.com.br/embrapasoja/2017/04/05/origem-e-historia-da-soja-no-brasil/>>, Acesso em: 23 dez 2017.

MIGLIACCI, Paulo. **Apetite chinês por carne muda a rota da plantação de soja pelo mundo**, 2017. Disponível em: < <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1895296-apetite-chines-por-carne-muda-rota-da-plantacao-de-soja-pelo-mundo.shtml>>, Acesso em: 23 dez 2017.

OLIVEIRA, Eliane. **China taxa produtos de valores mais agregados ao Brasil**,2016. Disponível em : <<https://oglobo.globo.com/economia/china-taxa-produtos-agropecuarios-de-valores-mais-agregados-do-brasil-19132693>> , Acesso em: 23 dez 2017.

PATTON, Dominique. **Rejeição de consumidor da China a transgênicos começa a afetar indústria de soja**, 2017. Disponível em :< <https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN17U2AV-OBRBS>> Acesso em: 22 dez 2017.

SILVEIRA, Glauber. **Opnião: Soja, de olho na China**,2015. Disponível em : <<http://g1.globo.com/mato-grosso/agrodebate/noticia/2015/02/opinioao-soja-de-olho-na-china.html>>, Acesso em: 21 dez 2017.

AGRO EM QUESTÃO

Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

**AGRO EM QUESTÃO: REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE CNA**

ANO II (2018), Vol.II, nº 3 – ISSN 2594-5866

(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018)

**BRASÍLIA-DF
JUNHO DE 2018**

Faculdade CNA

Diretor Geral:
Daniel Klüppel Carrara

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão de Agronegócio:
Professora Sofia Mitsuyo Taguchi da Cunha

Coordenadora da Educação a Distância:
Professora Dyovanna de Polo de Souza Pinto

Coordenador de Políticas Editoriais:
Professor Jonas Rodrigo Gonçalves

Projeto Gráfico da Capa:
Assessoria de Comunicação – Instituto CNA

Revisão Ortográfica e diagramação: *Jonas Rodrigo Gonçalves*

Conselho Editorial:
Alan Fabricio Mailinski,
Joaci Franklin de Medeiros,
Jonas Rodrigo Gonçalves,
Laura de Souza Frade,
Paulo André Camuri.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

AGRO EM QUESTÃO: Revista de Iniciação Científica da Faculdade CNA

Faculdade CNA – ano II, vol.II, n. 3 (jan./jun.)-. Brasília-DF:

ICNA, 2018.

Semestral.
ISSN : **2594-5866**

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total, sem o consentimento expresso dos editores. As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores, e estas não refletem, necessariamente, o posicionamento desta IES, dos órgãos desta publicação, de seu organizador ou de seu editor.

Sumário

01.Atribuição de valor à Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	05-32
02. Técnicas de Síntese e de Resumo aplicadas a artigo sobre a Agricultura Familiar [Jonas Rodrigo Gonçalves et al]	33-46
03.Geomarketing e indicações geográficas [Alessandro Aveni; Elaine Silva Gonçalves]	47-62
04.Estudo de caso: análise de indicadores de desempenho e econômicos da bovinocultura de leite em uma propriedade no município de Peritiba-SC, de agosto de 2015 até julho de 2017 [Paulo André Camuri; Gustavo Bastos Soares; Leilane Lopes Ribeiro Oliveira; Thaís Gomes Carrazza]	63-87
05.Políticas públicas, meio ambiente e justiça [Jonas Rodrigo Gonçalves; Marcus Vinicius Barbosa Siqueira]	88-100
06.O ingresso da Caixa Econômica Federal no mercado de crédito agrícola - uma análise da evolução das contratações no período agrícola 2012 a 2017 [Éverton Ibarгойen Ribeiro; Henrique Almeida Miranda; Alexandre Ricardo Tozetto] ...	101-123
07.Soja brasileira no mercado chinês [Jonas Rodrigo Gonçalves; Jéferson Sousa Velozo; Werison Ribeiro de Machado]	124-137
08.Papel das políticas públicas de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono para redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE) [Thiago Masson; Camila Silva de Queiroz; Joana Maria Fernandes Vieira; Pablo de Deus Ulisses]	138-159
09.As desigualdades enfrentadas no meio rural [Jonas Rodrigo Gonçalves; Caroline Pereira Gurgel]	160-173
10.Agricultura de Precisão: Ferramentas Utilizadas no Campo [Dyovanna Depolo de Souza Pinto; Gabriela Sousa de Oliveira; Nayara da Silva Dias]	174-195
11.Características e modificações iniciais do Pronaf [Jonas Rodrigo Gonçalves; Selton Lucas Barbosa Gonçalves]	196-209